

ПРОБЛЕМНЫЕ КРЕДИТЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Улмасой Хусан кизи Ахмедова

Ташкентский государственный экономический университет,

преподаватель кафедры “Банковский учёт и аудит”

ahmedovaulmasoy@gmail.com +998946156555

Аннотация. В статье дается определение проблемным кредитам раскрывается их роль в макроэкономическом регулировании и в развитии экономики в целом; рассматривается механизм регулирования, методы их решения в современных условиях.

Ключевые слова: “проблемный” кредит, возврат кредита, кредитный портфель, финансовое консультирование, юридические меры.

Введение

По статистике прогнозам, темпы роста мировой экономики в 2024 году останутся на уровне 2,6%, а в 2025–2026 годах незначительно повысятся – в среднем до 2,7%. Это намного ниже среднего показателя в 3,1% за десять лет, предшествовавших пандемии COVID-19⁴⁹. Выше показанных цифр кредит тоже играет наиболее значение.

С начала выясним что означает сам “кредит”. Кредит – это отношения двух сторон, когда одна (кредитор) предоставляет средства под процент, а вторая (заемщик) обещает их вернуть в определенный срок.

По кредитному договору одна сторона – банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) другой стороне (заемщику) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возратить полученную денежную сумму и уплатить проценты⁵⁰.

⁴⁹ <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2024/06/11/global-economic-prospects-june-2024-press-release>.

⁵⁰ <https://advice.uz/ru/document/>

Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме, один экземпляр которого остается у заемщика.

Кредит играет важную роль в экономике, необходимых для совершения хозяйственной деятельности. Благодаря кредиту предприятия располагают в любой момент такой суммой денежных средств, которая необходима для нормальной работы. Существует еще проблемные кредиты. А вот кредитные портфели с наиболее проблемными кредитами это уже проблема для экономике.

Выясняли что такой кредит, плюсы его роль в экономике, а теперь обсудим противоположную сторону то есть минусы.

В современной экономической литературе нет одной подход к определению проблемных кредитов коммерческих банков. Излагает определенные в широком смысле, можно предложить следующую характеристику – обязательства юридических лиц, по которым обнаружены признаки обесценения и/или выражены факторы, которые могут воздействовать на своевременность и абсолютное погашения. В некоем смысле задолженность по кредитным продуктам, где часть находится на счете учёта просроченных ссуд⁵¹.

Проблемные кредиты — это кредиты, по которым заемщик испытывает трудности с погашением. Это может проявляться в виде просрочек платежей, задолженности по основной сумме долга или процентам. В некоторых случаях проблемы могут привести к необходимости реструктуризации долга, продаже залога или даже банкротству заемщика.

Регулирование проблемными кредитами может осуществляться на макроуровне и микроуровне. Регулирование на микроуровне предугадывает появление специальной структуры, занимающийся урегулированием проблемных активов, которые помогут как подразделением коммерческого банка, так и автономной организации. Во многих государствах практике управление портфелем проблемных кредитов осуществляется на микроуровне. Макроуровень предполагает государственное регулирование, при котором государство создаёт специальные

⁵¹ Боннер Е. А. Банковское кредитование / Е.А. Боннер. – М.: Городец, 2017. – 160 с.

агентствы, занимающиеся выкупом и управлением портфелем проблемных кредитов, которое является частью Центрального банка.

Основная часть

Проблемный кредит — это кредит, по которому заемщик не выполняет условия кредитного договора. Такая услуга, как кредитование, предполагает получение банком или другой кредитной организацией финансовой выгоды.

Проблемный кредит попадает в данную категорию при регулярном нарушении установленного графика платежей, снижении ликвидности залога или возникновении обстоятельств, ставящих под угрозу выполнение обязательств перед банком. Причем внезапно такие ситуации не возникают, тревожные звоночки могут поступать в течение довольно длительного периода. Наиболее распространенная причина возникновения просрочек — задержка заработной платы. Однако для финансовых учреждений она не является уважительной. Хотя некоторые банки все-таки идут навстречу клиентам, предлагая продлить сроки кредитования, тем самым увеличивая собственную прибыль.

У каждой проблемы существуют свои причины так как у проблемных кредитов тоже они есть. Основные причины возникновения проблемных кредитов могут включать:

1. Финансовые трудности заемщика: Потеря работы, снижение доходов или неожиданные расходы могут помешать своевременному погашению кредита.
2. Изменение условий на рынке: Рост процентных ставок, инфляция или другие экономические факторы могут повлиять на способность заемщика справляться с долгом.
3. Неудовлетворительная кредитная история: Низкий кредитный рейтинг может привести к более высокому уровню задолженности и трудностям в обслуживании кредита.
4. Неэффективное управление долгом: Неправильное распределение средств, плохое планирование бюджета или отсутствие финансовой грамотности могут привести к накоплению задолженности.

Проблемные кредиты для банков и для финансовых учреждений создают риск убытков и требуют особого внимания в управлении и реструктуризации, а это уже угроза для экономике.

На начало мая 2024 года в Узбекистане отмечен рост проблемных кредитов, как в коммерческих, так и в государственных банках. В госсекторе доля проблемных кредитов превысила пять процентов от общего числа, в коммерческих – приблизилась к пяти.

Объем кредитного портфеля коммерческих банков Узбекистана составил 483,6 миллиарда сумов, из которых 23,3 миллиарда сумов (около 4,82%) являются проблемными кредитами.

В банках с государственной долей ситуация аналогична: из общего кредитного портфеля в 339,2 миллиарда сумов, 17,8 миллиарда сумов (около 5,26%) составляют проблемные кредиты.⁵²

Риунок-1. Банки с наибольшим объемом проблемных кредитов по состоянию мая 2024 г.⁵³

“Узнацбанк” выделяется с кредитным портфелем в 100,4 миллиарда сумов и проблемными кредитами на сумму 4,2 миллиарда сумов, что составляет 4,20%.

“Ипотека Банк” с кредитным портфелем в 36,6 миллиарда сумов, имеет 3,2 миллиарда сумов проблемных кредитов (8,85%).

⁵² <https://podrobno.uz/cat/economic/v-uzbekistane-snova-nachali-rasti-problemnye-kredity-/>

⁵³ Составлено автором по данным сайта “podrobno.uz”

“Банк развития бизнеса” стоит особняком с 15,02% проблемных кредитов, что в абсолютных цифрах составляет 3,1 миллиарда сумов из портфеля в 20,9 миллиарда сумов.

По данным видно что доля проблемных кредитов довольно большая и это причина весомая чтобы искать решения.

Для банков же эта проблема еще более серьезна. Во-первых, они теряют прибыль, которую рассчитывали получить от кредита, вследствие чего приходится изымать деньги из резервов, чтобы рассчитаться по вкладам и т.д. Во-вторых, для того чтобы получить выданные заемщику средства, банкам приходится снова вкладывать деньги: платить сотрудникам, которые работают с должниками, тратится на такие меры, как судебное разбирательство или изъятие имущества заемщика. И все это, опять же, требует времени.

Правление «проблемными» кредитами – является одним из наиболее важных аспектов банковской деятельности. От гарантии выбора метода работы с «проблемными» кредитами зависит не только возврат отдельной просроченной ссуды, но и устойчивость и престиж самого банка⁵⁴.

Решение проблемных кредитов может включать различные подходы и стратегии в зависимости от конкретной ситуации. Вот основные пути решения для кредитора:

1. Переговоры с заемщиком: Предложение изменений в условиях кредита для улучшения платежеспособности заемщика, например, снижение процентной ставки или продление срока.

2. Создание гибких программ: Разработка программ, которые помогут заемщикам в трудной финансовой ситуации, такие как временные отсрочки или отсрочки платежей.

3. Реализация залогового имущества: Если кредит обеспечен залогом, кредитор может продать залоговое имущество для погашения долга.

⁵⁴ <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-i-prakticheskie-aspekty-raboty-kommercheskih-bankov-s-problemnymi-kreditami>

4. Передача долгов коллекторам: Перепродажа проблемных кредитов коллекторам, которые специализируются на взыскании задолженности.

5. Юридические меры: В случае невозможности найти компромисс, кредитор может подать в суд на заемщика для получения решения о взыскании долга.

6. Финансовое консультирование: Проведение консультаций с заемщиками для поиска решений, которые удовлетворяют обе стороны, и предотвращение дальнейшего ухудшения ситуации.

Каждый из этих подходов имеет свои плюсы и минусы, и их выбор зависит от конкретных обстоятельств и целей как заемщика, так и кредитора. Работа с проблемными кредитами требует особого внимания и подхода со стороны работников на всех этапах кредитной работы в банке – от анализа кредитоспособности заемщика до выплаты последнего платежа по кредиту.

Заключение

В заключении отметим что важным элементом превентивной работы с проблемными кредитами является анализ кредитоспособности клиента, учитывающий максимально возможное число рисков, связанных с кредитами. После выдачи кредита необходимы постоянный мониторинг заемщиков и их платежной дисциплины, проверка кредитов на наличие признаков проблемности, к которым можно отнести частое изменение условий кредитования, практика возобновления кредита, снижение финансовой устойчивости заемщика, неблагоприятное изменение объема продаж, недостаток денежных потоков от основной деятельности на выплату ежемесячных платежей по кредиту и многие другие.

Важным аспектом работы подразделения банка по работе с проблемной задолженностью по кредитам является выбор наиболее эффективного метода возврата кредита среди множества существующих. Как показал анализ, не всегда эффективными могут быть такие наиболее часто используемые в банках виды возврата проблемных кредитов как: реструктуризация, рефинансирование и сотрудничество с коллекторскими агентствами в виде передачи проблемных кредитов на аутсорсинг в коллекторское агентство или продажи им проблемных кредитных требований к заемщикам. Когда эти способы возврата просроченного

кредита не оказали должного эффекта, кредитная организация реализует комплекс мер принудительного взыскания кредита через судебные органы.

В завершение, следует отметить, что реальное улучшение ситуации с проблемными кредитами возможно при принятии правильных решений о выборе метода работы с проблемными задолжниками, а также обеспечение более сбалансированной структуры кредитного портфеля с учетом рисков.

Список использованной литературы

1. Боннер Е. А. Банковское кредитование / Е.А. Боннер. - М.: Городец, 2017. – 160 с.
2. Гасанов О.С. Оценка индекса риска ведущих банков России / О.С. Гасанов, В.Н. Самсонова // Международный научный журнал «Символ науки». 2016. № 9. С. 80-82.
3. Посная Е.А., Колесников А.М. Значение модели экономического капитала в оценке капитала банка // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: «Экономика и экологический менеджмент». 2018. № 1 С. 113–118.
4. Саблин М.Т. Взыскание долгов: от профилактики до принуждения: практическое пособие / М.Т. Саблин. – М.: КноРус, 2016. – 416 с.
5. Тавасиев А.М. Банковское кредитование: учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, З.П. Бычков; под. ред. А.М. Тавасиева. – 2-е изд., перераб. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 366 с.
6. Коробова Г.Г. Организация банковского контроля за проблемными кредитами / Г.Г. Коробова, Ф.Х. Кодзоева // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2014. – № 4.– С. 171- 175.
7. Локтионова Ю.Н. Финансовые инструменты управления дебиторской и кредиторской задолженностью банка / Ю.Н. Локтионова, А.Б. Автандилова // Социальные науки. 2017. Т.1. № 3-1(18). С. 20-28.
8. Ibbotson R. 2016 Stocks, Bonds, Bills, and Inflation (SBBI) Yearbook. Wiley, 2016. – 368 p

Интернет сайты:

1. <https://podrobno.uz>

2. <https://www.vsemirnyjbank.org/ru>
3. <https://cyberleninka.ru>
4. <https://advice.uz/ru>